

10. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
11. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
12. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
13. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
14. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
15. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2021. – Т. 2. – №. 2.
16. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т.
17. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т. 8.
18. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2020. – Т. 2. – №. 2.
19. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.
20. BuxDUPI H. A. H. et al. AKMEOLOGIYA VA UNING O'QUVCHILAR O'ZLASHTIRISHINI TASHXISLASHDAGI O'RNI // *PEDAGOGS jurnali*. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 415-417.
21. Хаитов Х. Адабиётда кулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари // *Общество и инновации*. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – С. 49-52.

BILISH JARAYONLARINI O'RGANISHDA BOLALARNING LUG'AT BOYLIGINI OSHIRISH

Mamatkulova Lobar Tolibjonovna

*Nizomiy nomidagi TDPU Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim
fakulteti Logopediya kafedrasida o'qituvchisi*

Аннотация: Ushbu maqolada bolalarning bilish jarayonlarini o'rganishda lug'at boyligini oshirib borish yo'llari yoritib berilgan

Аннотация: В данной статье описаны способы увеличения словарного запаса при обучении познавательным процессам детей.

Abstract: This article describes ways to increase vocabulary in learning cognitive processes of children.

Калит so'zlar: bilish jarayonlari, nutq, lug'at boyligi, nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar, suhbat, logopedik o'yinlar

Respublikamizda ta'lim-tarbiya ishlariga yangicha munosabatda bo'lish, yuksak

madaniyatli kasb egasi, metodik jihatdan mahoratli, zamonaviy o'qitish texnologiyalarni va innovatsiyalarni mukammal egallagan kadrlarni talab etmoqda.

Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarga logopedik ishni tashkil etishning asosiy vazifasi ularni har tomonlama rivojlantirish bilan bir qatorda bu toifadagi bolalarni ijtimoiy tomondan orqada qolishlikka olib keluvchi ruhiy va jismoniy rivojlanishdagi turli xil nuqsonlarni tuzatish yengillashtirish, kompensatsiya qilishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan. Nutqni o'z vaqtida to'g'ri egallash, bolaga atrofni o'rab turgan odamlar bilan erkin muomala qilish imkonini beradi, o'z xulqini boshqarishga yordamlashadi, bola ruhiy faoliyatini rivojlanishiga ko'maklashadi va maktabda talim tarbiya berish jarayonini yengillashtiradi.

Bolalarning bilish jarayonlarini o'rganishda suhbat metodi bolalar nutqini kuzatish, lug'at boyligi haqida ma'lum xulosalarni beradi. Lug'at boyligini tekshirishda narsalarni nomlash, narsalar nomini umumlashtirish va boshqalar qo'llaniladi. Bolaga narsalarning harakati, sifati va belgilari taklif etiladi. O'yinchoqlar, idish-tovoqlar, uy jihozlari, kiyimlar, tana a'zolari, uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlar, o'simliklar, kasblar, yil fasllari mavzusiga mos narsalar tanlanadi.

Bolaga yana quyidagi vazifalar taklif etiladi:

- rasmlar bo'yicha va ko'rsatilgan ish harakatini nomlash: "Bola nima qilyapti?"

- bola ish harakatini nomlash bilan savolga javob berishi kerak. "Men nima qilyapman?" ish harakati amalda namoyish etiladi;

- narsalarni nomlash. Bola nomlashi kerak bo'lgan narsalar yoki ularning harakati, sifat belgilari tasvirlangan narsalar rasmi ko'rsatiladi. Bunda logoped bolaga savollar orqali murojaat etadi: "Bu nima?", "Bu kim?", "Nima qilyapti?", "Qanday?", "Kimniki?";

- tasvirlanishiga ko'ra narsalarni nomlash: "Qaysi hayvon sut beradi?", "Nima bilan yozamiz?" va boshqalar;

- umumlashtiruvchi so'zlarni ajratish: bir qator narsalarni yoki narsalarga oid rasmlarni bitta umumiy so'z bilan nomlash. Masalan: olma, anor, uzum, bexi, shaftoli, anjir, limon, yoki ularning rasmlari ko'rsatiladi va savol beriladi: "Bu ko'rsatilgan narsalarni bir so'z bilan qanday nomlaymiz?" bunda imkoni boricha turli bo'g'inli so'zlar talaffuzi tekshiriladi: parafaziya, perseverasiya, eliziya, kontaminasiyaning bor yoki yo'qligi belgilanadi. Rasmlardan foydalangan holda ularni harakati bilan nomlash taklif etiladi. Bolaga rasmlarni ko'rish taklif etiladi, bunda bola rasmdagi narsa qanday harakat qila olishini aytib berishi lozim (qaldirgoch uchayapti, qo'g'irchoq o'tiribdi). Logopedik mashg'ulotlarda didaktik o'yinlarning ahamiyati katta, bu o'yinlarni keng qo'llash bola tafakkuri, idroki, zehni, xotirasi, irodasi, bilim olishga bo'lgan qiziqishi va ehtiyojining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolada atrof olamni bilishga bo'lgan qiziqish ortadi, ziyrakligi, ixtiyoriy diqqati, topqirligi tashabbuskorligi mustahkamlanadi. O'yinlar o'z mazmuniga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi: Didaktik o'yinlar; dramalashtirilgan o'yinlar; syujetli - roli; harakatli o'yinlar. Didaktik o'yinlarda bolalarning aqliy jihatdan o'stirish uchun kerakli bo'lgan muhim sifatlar hosil bo'ladi. O'yinlar bolalarning yoshiga va ruhiy rivojlanishiga qarab tanlanadi. Ta'limiy o'yinlar orqali bolada mustaqillik, faollik, ijodkorlik masalaga ongli yondoshish malakasi o'stirib boriladi. O'yin ko'rgazmalilik, oddiydan murakkabga o'tish usullari orqali olib boriladi. Logopedlar ta'limiy o'yinlarni o'tkazish davomida bola harakatini faollashtiradi, mustaqil harakat qilish qobiliyatini shakllantiradi, o'yindan to'g'ri foydalanilsa bolaning tafakkuri, nutqi, xotirasi ya'ni, aqliy tarbiyasiga asossolinadi. Ta'limiy o'yinlar orqali bolalar eshitish, ko'rish, sezish a'zolari orqali turli narsalar va ularni yasashda ishlatiladigan materiallarning xossalarni, ularni bir-biriga taqqoslashni, guruhlarga ajratishni o'rganadilar. Ta'limiy o'yinlar guruhlarda quyidagicha o'tkaziladi:

- O'yinchoqlar bilan o'ynaladigan o'yinlar - "Ayiqlarga nima kerak?", "Jajji oyoqchalarimiz", "Zumrad uchun ko'ylaklar".

- Stol ustiga qo'yib o'ynaladigan o'yinlar - "Nima qaerda yuradi?", "Men aytgan narsani

ko`rsat", "Kimning qo`lida nima bor?".

- Og`zaki usuldagi ta`limiy o`yinlar- "Qo`g`irchoq Lolaxoni cho`miltiramiz", "Ajoyib xaltacha", "Shaklini top", "Rangini top" kabi o`yinlar kiradi. Eshitish va ko`rish a`zolarini faollashtirish uchun "Juftini top", "Qaysi daraxtning mevasi?", "Mevasini top", "Onasini top", "Mevalar va barglar", "Domino", "Yovvoyi va uy hayvonlari", "Bu uychada qanday hayvon yashaydi", "Bu kim yoki nima?" singari o`yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo`ladi. Nutqida nuqsoni bo`lgan bolalar bilan olib boriladigan didaktik o`yinlar so`z va gaplarni tahlil qilishga, so`zlarda tovush va harflarning o`rnini aniqlash, jummalarni to`g`ri tuzishga o`rgatadi. Quyida bolalar bilan tarbiyaviy mashg`ulotlarda, oila sharoitida, o`yin

faoliyatida olib boriladigan didaktik o`yinlardan misollar keltiramiz:

"Jonli so`zlar "o`yini. O`yin guruhga mo`ljallangan bo`lib, tarbiyachi dastlab doskaga uchta bolani chiqaradi va o`yin qoidasini tushuntiradi: bolalar so`z bo`ladilar. Demak, uch so`zdan iborat bo`lgan gap tuzamiz. Masalan, Lola - "bog`da", Jasur - " pishdi", Aziz - "mevalar" degan so`zni ifodalaydilar. Keyin tarbiyachi bolalarni chapdan o`ngga qarata ketma - ket joylashtirib, gap "yozishlarini " taklif qiladi. Vazifa bajarib bo`lingach, jonli so`zlar o`z so`zlarini aytadilar, bolalar esa aytilgan gapni eshitadilar.

"Sehrlı qalamchalar" o`yini. O`yin uchun bir necha rangli qalamchalar va ular yordamida chizilgan turli narsa va buyumlar rasmi kerak bo`lib, ular doskaning o`rtasiga joylashtiriladi. O`yinni yakka holda yoki guruh bilan o`ynash mumkin. Tarbiyachi bolalar diqqatini doskaga qo`yilgan "sehrlı" qalamchalarga qaratadi. Ular mana bu rasmni bir zumda chiza oladilar. Keling, hozir ular nimalarning rasmini chizganliklarini aniqlaymiz. Tarbiyachi birin - ketin ko`rsatadi, bolalar esa ularni nomlaydilar. Tarbiyachi: - Bolalar, endi har bir qalamcha qaysi rasmni chizganini aniqlaymiz. Hozir har biringiz o`zingizga yoqqan rangdagi qalamchani tanlab olasiz. Qalamchangiz qaysi rasmni chizganini ular qoldirgan izdan yurib aniqlaysiz va nomlaysiz. Agar siz rasmda nima aks ettirilganini to`g`ri topsangiz uni aniq, ravon talaffuz qilsangiz rasmni o`zingizga olishingiz mumkin. Shu tartibda bolalar qalamchalar chizgan rasmlarni aniqlaydilar.

Bilish jarayonlarini o`rganishda bolani xotira, idrok, tafakkur, tasavvur va diqqat orqali fikrlash doirasini kengaytirish hamda lug`at boyligini oshirish har tomonlama ustuvor vazifa hisoblanadi. Ko`pchilik bolalar o`z harakatlari bilan atrofdagilarni e`tiborini o`ziga jalb qilishni xush ko`radi. Bunda ayrim bolalarda o`yin faoliyatida o`zlarini ko`rsatishga xarakat qiladi. Bolalar o`yin faoliyat davomida muloqatga kirishishadi, o`zaro harakatda bo`lib ijtimoiy ro`llarni o`zlariga qabul qilib oladilar. Logopedik o`yin nutq nuqsoniga ega bolalarning nuqsonini koreksiyalash, o`z o`ziga bo`lgan mehnat malakalarini shakllantirish va tarbiyalash jarayoniga qaratiladi. Nutqida nuqsoni bo`lgan bolalarning bilish jarayonlarini va emotsional holatni koreksiyalashda ularning yosh va individual xususiyatlarini, imkoniyatlarini inobatga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ayupova, Mukarram. "On the basis of games for children with speech deficiency literacy teaching." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.2 (2021): 1496-1501.

2. Bozorov O. Bo`lajak logopedlarni kasbiy tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv//Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2021. – №. Conference TSPU. – С. 3. Mamatkulova, L. T. (2022). Defects in the written speech of elementary school students with intellectual disabilities and their elimination. *Confrencea*, 6(6), 16-17